

El Guacharo *Steatornis caripensis* (Steatornithidae), nueva ave para la Estación Biológica La Selva, Costa Rica

The Oilbird *Steatornis caripensis* (Steatornithidae), a new bird record for La Selva Biological Station, Costa Rica

Esteban Biamonte¹

¹Colección de Ornitología, Museo de Zoología, CIBET, Universidad de Costa Rica.

²Laboratorio de Ecología Urbana y Comunicación Animal, Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica.

* Autor de correspondencia: biosandoval@gmail.com.

Editorenjefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 11 Mayo 2025 ► **Aceptado** 29 Junio 2025 ► **Publicado** 31 Diciembre 2025

Ref. bibliográfica: Biamonte, E. & Sandoval, L. 2025. El Guácharo *Steatornis caripensis* (Steatornithidae), nueva ave para la Estación Biológica La Selva, Costa Rica. *Scientia hondurensis*. 5(2): 53–58. doi: [10.5281/zenodo.18098514](https://doi.org/10.5281/zenodo.18098514)

RESUMEN

La Estación Biológica La Selva es uno de los sitios neotropicales donde mejor se conoce la avifauna. Debido a las investigaciones científicas, actividades de ciencia ciudadana y turismo de observación de aves que han realizado desde los 60s, se han documentado 482 especies, lo que representa el 52% de las especies de aves de Costa Rica. En esta nota reportamos una especie nueva de aves para Estación Biológica La Selva, el Guacharo *Steatornis caripensis*. Esta es una especie migratoria accidental e irregular en el país. Nuestro registro no solo incrementa la cantidad de especies de aves de la estación, si no que aporta información a la ocurrencia y distribución de esta especie en Costa Rica.

.Palabras clave: bosque tropical lluvioso, nuevo registro, Steatornithiformes

ABSTRACT

La Selva Biological Station is one of the most renowned sites for birdlife in the Neotropics. Since the 1960s, scientific research, citizen science initiatives, and birdwatching tourism have documented 482 bird species at the station, representing 52% of Costa Rica's avifauna. In this note, we report a new species for La Selva Biological Station: Oilbird (*Steatornis caripensis*), an accidental and irregular migrant in Costa Rica. This record increases the known bird species' richness at the station, and contributes valuable information on the occurrence and distribution of this rare species in the country.

Key words: new record, Steatornithiformes, tropical rainforest

INTRODUCCIÓN

La Estación Biológica La Selva, perteneciente a la Organización para Estudios Tropicales (OTS), y ubicada en las tierras bajas del Caribe de Costa Rica, es uno de los bosques neotropicales con mayor cantidad de estudios sobre aves (Slud 1960, Blake et al. 1990, Levey y Stiles 1994, Blake y Loiselle 2000, Boyle y Sigel 2015). Los estudios ornitológicos en este lugar comenzaron hace más de 60 años (Slud 1960, Stone et al. 1988), lo que ha permitido documentar detalladamente la composición de la comunidad de aves y los cambios que ha experimentado a lo largo del tiempo (Levey y Stiles 1994). Estos cambios están asociados principalmente a la fragmentación de hábitats y modificaciones en el uso del suelo ocurridos en la década de 1980 alrededor de la estación, los cuales persisten hasta la fecha (Slud, 1960; Blake et al., 1990; Levey y Stiles, 1994; Blake y Loiselle, 2000; Boyle y Sigel, 2015). Aunado a lo anterior, desde 1985, se realizan monitoreos de la comunidad de aves por medio de los conteos navideños, una de las actividades de ciencia ciudadana más antiguas y continuas que existen (Boyle y Sigel 2015). Estas actividades científicas, más el turismo ornitológico que recibe la estación continuamente, convierte a La Selva en el lugar en Costa Rica y Centroamérica donde mejor se conoce la riqueza avifaunística (Young y Zook 1999, Boyle y Sigel 2015), la cual hoy en día alcanza las 482 especies registradas (Orlando Vargas com. pers.), representando el 52% de todas las aves de Costa Rica.

No obstante, debido a factores como el cambio climático y los movimientos irregulares de especies migratorias, no es inusual que se sigan registrando nuevas especies en los diversos hábitats de la estación, un patrón que también es común para el resto del país (Gatgens-García et al. 2022). Por lo tanto, nuestro objetivo con esta nota es dar a conocer la ocurrencia de una nueva especie de ave para la Estación Biológica La Selva, el Guacharo *Steatornis caripensis*. Esta es una especie migratoria accidental e irregular en el país, y del cuál se desconocen los patrones de ocurrencia y usos de hábitat. Por lo que, recopilar datos de su ocurrencia, con fechas y tipos de hábitat aportarán datos que permitan entender mejor su fenología y selección de sitios de ocurrencia.

MATERIALES Y METODO

El 17 de octubre de 2024, EB se encontró de forma accidental una pluma en el suelo en el borde del bosque secundario que rodea el área de laboratorios, aulas y herbario de la Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, provincia de Heredia, Costa Rica (10°25'49.4"N 84°00'23.2"W, 37 m s.n.m., Figura 1). Posteriormente procedió a depositar la pluma en el Museo de Zoología, del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical, de la Universidad de Costa Rica (Figura 2, número de catálogo MZUCR 5503.). Comparamos la pluma contra especímenes de aves depositados en la Colección de Ornitología de las siguientes familias: Strigidae, Nyctiibidae, Caprimulgidae, y Steatornithidae. El patrón y tamaño de la pluma (Figura 2) permitió determinar la especie a la que perteneció.

Figura 1. A) Observaciones del Guacharo *Steatornis caripensis* en el bosque lluvioso de Sarapiquí, provincia de Heredia, Costa Rica. B) Acercamiento a las localidades dónde se ha observado la especie en el área de estudio previo al encuentro de la pluma de este reporte (Rara Avis 1988, Tirimbina 2020, Best Chocolate 2024) e incluyendo la nueva localidad para el área (La Selva 2024). / **Figure 1.** A) Observations of the Oilbird (*Steatornis caripensis*) in the Sarapiquí rainforest, Heredia Province, Costa Rica. B) Zoomed-in view of the locations where the species was recorded in the study area prior to this report (Rara Avis in 1988, Tirimbina in 2020, Best Chocolate in 2024), as well as the new locality documented in this study (La Selva in 2024).

RESULTADOS Y DISCUSION

Se La pluma correspondió a la séptima pluma primaria del ala izquierda de un *S. caripensis*, debido al tamaño (Figura 1), y patrón marrón con vermiculaciones negras finas, y sin manchas blancas. Los datos anteriores nos ayudaron a separarla de otras especies comunes en La Selva como la Lechuza Crestada (*Lophostrix cristata*), el Pájaro Estaca Mayor (*Nyctibius grandis*), y el Pájaro Estaca Común (*Nyctibius griseus*).

Figura 2. Séptima primaria del ala izquierda del Guacharo (*Steatornis caripensis*) en Estación Biológica La Selva, Sarapiquí, Heredia el 17 de octubre de 2024, depositada en la colección del Museo de Zoología, CIBET, Universidad de Costa Rica (MZUCR 5503). / **Figure 2.** Seventh primary feather from the left wing of an Oilbird (*Steatornis caripensis*) found at La Selva Biological Station, Sarapiquí, Heredia, on

October 17, 2024. The specimen is deposited in the Museum of Zoology collection, CIBET, University of Costa Rica (MZUCR 5503).

Los Guacharos son una especie migratoria accidental en Costa Rica, que se registró por primera vez en enero de 1986 en Villa Mills, Cerro de la Muerte (Stiles y Skutch 1989). Desde entonces la cantidad de registros y sitios dónde se han registrado en el país han aumentado (Rodríguez Arias 2010, Garrigues y Dean 2014, Sandoval y Biamonte datos sin pub.). Para el área cercana a nuestra observación (Sarapiquí, provincia de Heredia), hay tres registros previos (Figura 1), el más cercano en distancia y fecha ocurrió a 7 km, el 26 de julio de 2024 (eBird: S189182706). Los otros dos registros son de La Tirimbina, el 26 de agosto de 2020 a 13 km (eBird: S73122084), y Rara Avis, el 26 de junio de 1988 (eBird: S84677743). Las cuatro observaciones ocurren al final del periodo reproductivo de la especie, cuando los individuos abandonan sus sitios de reproducción para desplazarse a otros lugares de alimentación y descanso (Snow 1979, Bosque y Ramírez 1988, Holland et al. 2009, Bosque et al. 2024). Los bosques húmedos son el hábitat primario de esta especie (Cleere y Nurney 2000, Cleere 2010, Bosque et al. 2024), y por lo tanto encontrarla en sitios similares, como los bosques lluviosos de Sarapiquí, es más probable, porque se ajusta a sus tolerancias térmicas y posiblemente encuentren fuentes de alimentación y descanso similares.

Nuestra observación aumenta la lista de especies de aves para la Estación Biológica La Selva, el sitio posiblemente mejor estudiado en termino de comunidad y ocurrencia de aves, en Costa Rica y Centroamérica (Young y Zook 1999, Boyle y Sigel 2015). Esto demuestra que seguimos registrando cambios en la respuesta de las especies a patrones climáticos globales (cambios en temperaturas, patrones de lluvias, frecuencia de huracanes) o cambios ambientales locales (deforestación, urbanización, desarrollo agrícola). Además, mantener registro de las nuevas ocurrencias y desapariciones de especies, aun en sitios donde se preserva y mantienen los hábitats naturales, nos puede ayudar a comprender como responden las especies a las alteraciones ambientales (Crick 2004, Pearce-Higgins et al. 2015, Barrantes y Sandoval 2019, Sandoval 2019). Finalmente, poder mantener un registro de la ocurrencia de una especie migratoria accidental en el país como el Guacharo, nos ayudará a comprender sus patrones fenológicos y sus movimientos estacionales.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

EB: investigación, borrador original, redacción y revisión

LS: borrador original, recursos, redacción, revisión, y edición

AGRADECIMIENTOS

LS quiere agradecer al CIBET, la Escuela de Biología, y la Vicerrectoría de Investigación por todo el apoyo bajo los números de investigación C2706 y C5053. EB agradece al personal de La Selva por la información compartida y el permiso para llevar la pluma al Museo de Zoología.

LITERATURA CITADA:

Barrantes, G. & Sandoval, L. (2019). Effect of El Niño and La Niña on abundance of frugivorous and nectarivorous terrestrial birds in three tropical forests. *Revista de Biología Tropical*, **67**: 282–297.

- Blake, J. G. & Loiselle, B. A.** (2000). Diversity of birds along an elevational gradient in the Cordillera Central, Costa Rica. *Auk*, **117**: 663–686.
- Blake, J. G., Loiselle, B. A., Levey, D. J. & Stiles, F. G.** (1990). Birds of La Selva: Ecology and management. En: **Gentry, A. H.** (ed.), *Four Neotropical Rainforests*. Yale University Press. pp. 363–380.
- Bosque, C. & Ramírez, R.** (1988). Post-breeding migration of Oilbirds. *Wilson Bulletin*, **100**: 675–677.
- Bosque, C., del Risco, A. A. & Echeverri, A.** (2024). Oilbird (*Steatornis caripensis*), version 2.0. En: **Medrano, F., Keeney, B. K., Schulenberg, T. S. & Billerman, S. M.** (eds.), *Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology*. Cornell Laboratory of Ornithology. <https://doi.org/10.2173/bow.oilbir1.02>
- Boyle, W. A. & Sigel, B. J.** (2015). Abundance, diversity, and activity patterns of birds in a Costa Rican lowland rainforest over 17 years. *Wilson Journal of Ornithology*, **127**: 368–378.
- Cleere, N.** (2010). Nightjars, potoos, frogmouths, Oilbird, and owlet-nightjars of the world. Princeton University Press.
- Cleere, N. & Nurney, D.** (2000). Nightjars: A Guide to the Nightjars, Frogmouths, Potoos, Oilbird and Owlet-Nightjars of the World. Pica Press.
- Crick, H. Q.** (2004). The impact of climate change on birds. *Ibis*, **146**: 48–56.
- Gatgens-García, J., Chaves-Sánchez, A. & Sandoval, L.** (2022). First record of Lesson's Seedeater *Sporophila bouvronides* in Costa Rica. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **142**: 526–528.
- Garrigues, R. & Dean, R.** (2014). The birds of Costa Rica: a field guide. A Zona Tropical Publication.
- Holland, R. A., Wikelski, M., Kümmerle, F. & Bosque, C.** (2009). The secret life of oilbirds: new insights into the movement ecology of a unique avian frugivore. *PLoS ONE*, **4**: e8264.
- Levey, D. J. & Stiles, F. G.** (1994). Birds of La Selva and adjacent areas: A field guide. Instituto Nacional de Biodiversidad.
- Pearce-Higgins, J. W., Eglington, S. M., Martay, B. & Chamberlain, D. E.** (2015). Drivers of climate change impacts on bird communities. *Journal of Animal Ecology*, **84**: 943–954.
- Rodríguez Arias, D.** (2010). Observación de comportamiento de alimentación del guácharo *Steatornis caripensis* (Caprimulgiformes: Steatornithidae) en Monteverde,

Puntarenas, Costa Rica. *Zeledonia*, **14**: 73–74.

Sandoval, L. (2019). Variación mensual y anual de la riqueza y abundancia de aves en un mosaico agrícola periurbano tropical. *Revista de Biología Tropical*, **67**: 298–314.

Slud, P. (1960). The birds of Finca “La Selva,” Costa Rica: A tropical wet forest locality. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, **121**: 49–148.

Snow, B. K. (1979). The Oilbirds of Los Tayos. *Wilson Bulletin*, **91**: 457–461.

Stiles, F. G. & Skutch, A. F. (1989). A guide to the birds of Costa Rica. Cornell University Press.

Stone, D. E., Almeda, F. & Pringle, C. (1988). The Organization for Tropical Studies (OTS): a success story in graduate training and research. En: **Almeda, F. & Pringle, C. M.** (eds.), *Tropical rainforests: diversity and conservation*. California Academy of Sciences and Pacific Division, American Association for the Advancement of Science. pp.143–187.

Young, B. E. & Zook, J. R. (1999). Nesting of four poorly-known bird species on the Caribbean slope of Costa Rica. *Wilson Bulletin*, **111**: 124–128.

